

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب لكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Özet

Liderlik, bireyleri belirlenen amaçlar doğrultusunda yönlendirme ve harekete geçirme süreci olarak tanımlanır. Demokratik liderler karar alırken grubun görüşlerine önem verirken, otokratik liderler yalnızca kendi kararlarını uygular. Liderlik ve yöneticilik farklı işlevlere sahip olsa da birbirini tamamlayan kavramlardır. Yönetici gücünü makamdan alırken, lider kişisel özellikleriyle örgüt üyelerini motive eder. Değişim ve karmaşıklığın hâkim olduğu günümüzde başarıya ulaşmak hem liderlik hem de yöneticilik niteliklerini dengeyle kullanmayı gerektirir. Özellikle eğitim kurumlarında okul idarecilerinin liderlik özellikleri sergilemesi, okulun işleyişini sağlamak ve toplumsal beklentileri karşılamak açısından kritik öneme sahiptir.

Örgütlerde yaygın sorunlardan biri de yıldırma (mobbing) davranışıdır. Yıldırma, bireyin sistematik olarak psikolojik baskıya maruz kalmasıdır ve genellikle iş verimliliğinin düşmesine, iş doyumunun azalmasına ve işten ayrılmalara yol açar. Bu süreç çatışmayla başlar, saldırılarla yoğunlaşır, yönetimin etkisiyle resmileşir ve sonunda mağdurun işten ayrılmasıyla sonuçlanabilir. Eğitim örgütlerinde de yıldırma sıklıkla görülmekte, özellikle genç öğretmenler bu davranışlara daha fazla maruz kalmaktadır. Öğretmenler üzerinde en çok rastlanan yıldırma türleri emeğin küçümsenmesi, sürekli olumsuz geri bildirim ve sosyal dışlamadır. Sonuç olarak örgütlerde hem liderlik-yöneticilik dengesinin kurulması hem de yıldırma davranışlarının önlenmesi, verimlilik ve başarı açısından temel bir gerekliliktir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık, Yıldırma (Mobbing)

An Examination of the Relationship Between School Principals' Leadership Styles, Organizational Citizenship, and Mobbing According to Teachers' Perceptions

Master's Student Süeda Alkan

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

Leadership is defined as the process of directing and motivating individuals toward predetermined goals. While democratic leaders take group opinions into account when making decisions, autocratic leaders implement only their own decisions. Although leadership and management serve different functions, they are complementary concepts. Managers derive their power from their formal position, whereas leaders motivate organizational members through their personal qualities. In today's conditions, where change and complexity are dominant, achieving success requires a balanced use of both leadership and managerial skills. In educational institutions in particular, it is crucial for school administrators to demonstrate leadership qualities to ensure the effective functioning of the school and meet societal expectations.

One of the common problems encountered in organizations is mobbing, which refers to the systematic psychological pressure exerted on an individual. Mobbing often leads to decreased job performance, reduced job satisfaction, and ultimately, employee resignation. This process typically begins with conflict, intensifies through continued attacks, becomes formalized with administrative involvement, and eventually results in the victim leaving the job. Mobbing is frequently observed in educational organizations as well, and younger teachers tend to be more vulnerable to such behaviors. The most common forms of mobbing directed at teachers include devaluation of their work, constant negative feedback, and social exclusion.

In conclusion, establishing a balance between leadership and management within organizations and preventing mobbing behaviors are essential for ensuring productivity, well-being, and sustainable success.

Keywords: Leadership Styles, Organizational Citizenship, Mobbing (Workplace Bullying)

Liderlik

Lider, kitleleri belirli bir hedef doğrultusunda etkileyerek yönlendiren kişidir. Liderin karar alma sürecinde grubun görüşlerini dikkate alması demokratik bir liderlik yaklaşımına, yalnızca kendi kararlarını uygulaması ise otokratik bir liderlik tarzına işaret etmektedir. Liderler, yönettikleri grubun planlama, örgütlenme ve harekete geçirme gibi işlevlerinde rol oynayan, aynı zamanda grup üyelerini açıkça ifade edilmeyen ancak bilinen ortak amaçlar etrafında birleştirme gücüne sahip kişilerdir (Küçükali, 2010, s. 134).

Liderlik ve yöneticilik kavramları zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da bu iki olgu birbirini tamamlayan niteliklere sahiptir. Yönetici, sahip olduğu makam dolayısıyla belirli yetki ve sorumluluklarla donatılırken; lider, gücünü kişisel özelliklerinden alarak bireyleri örgütsel amaçlara yöneltir ve motive eder (Akçekoce & Bilgin, 2016, s. 3). Günümüzün sürekli değişen ve dönüşen

dünyasında, değişim sürecini doğru analiz edebilmek, yeni beklentilere yanıt verebilmek, gerekli motivasyonu sağlayabilmek ve planlama, örgütlenme, uygulama gibi temel işlevleri yerine getirebilmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda, bireylerin hem liderlik hem de yöneticilik niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Böyle kişiler, değişime uyum sağlayabilen, fırsatları değerlendiren, ileri görüşlü ve insanları etkili bir biçimde yönlendirebilen kimselerdir (Bakan & Bulut, 2004, s. 154).

Her iki kavramın kendine özgü işlevleri olsa da liderlik ve yöneticilik süreçleri birbirini tamamlayıcı bir yapıya sahiptir. Değişim hızının artması liderlik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Yalnızca yöneticilik becerileri, değişimin ortaya çıkardığı karmaşık durumlarla başa çıkmak için yeterli değildir. Bu nedenle liderlik vasıfları, karmaşıklığı yönetmede ve değişimi fırsata dönüştürmede kritik öneme sahiptir. Başarının sağlanması ise yönetsel ve liderlik becerilerin dengeli bir şekilde kullanılmasıyla mümkün olmaktadır (Akçekoce & Bilgin, 2016, s. 3).

Okulların düzenli işleyişini sürdürmesi açısından okul yöneticilerinin liderlik özelliklerine sahip olması büyük önem taşımaktadır. Eğitim kurumlarında liderlik, öğretim süreçlerini geliştirmek ve okulun tüm işleyişini sağlıklı biçimde yürütmek için kullanılmalıdır (Akan & Yalçın, 2015, s. 124). Okul yöneticileri, değişen toplumsal koşullara uyum sağlamakla yükümlüdür. Başarılı ve etkili okullar, toplumun beklentilerine yanıt veren kurumlardır. Bu nedenle, liderlik ve yöneticilik becerilerine sahip bireyler örgütlerin başarısında ve işleyişinde en kritik unsurlar arasında yer almaktadır (Avcı, 2015, s. 163). Eğitim örgütleri, birçok iç ve dış etmeni bünyesinde barındırdığından, okul yöneticilerinin liderlik nitelikleri sergilemesi kaçınılmazdır. Örgütün başarısı, liderin etkinliğiyle doğrudan ilişkilidir (Çetin, 2008, s. 75).

Sonuç olarak, okulların hedeflerine ulaşmasında en önemli faktör, okul idarecilerinin etkili bir liderlik sergilemesidir. Liderlik özelliklerine sahip yöneticiler, öğretmen ve öğrencilere olumlu yönde etki ederek örgütsel motivasyonu artıracaktır. Geleneksel liderlik anlayışını sürdüren yöneticiler ise değişen liderlik yaklaşımlarına uyum sağlayamadıkları için örgütleri üzerinde yeterli etkiyi gösteremeyeceklerdir. Benimsenen liderlik tarzı, izleyenler için bir model oluşturacağından, gelecekte bireylerin davranışlarının şekillenmesinde de belirleyici rol oynayacaktır (Akçekoce & Bilgin, 2016, s. 5).

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Organ ve Moorman'ın (1993) tanımına göre örgütsel vatandaşlık, çalışanların görev tanımları içinde yer almayan, herhangi bir ödül mekanizmasıyla desteklenmeyen ve tamamen gönüllülük esasına dayanan davranışları ifade eder. Bu tür davranışlar zorunluluk içermediği için bireylerin kendi iradeleriyle ortaya çıkar ve örgütün etkin bir şekilde işleyişine katkıda bulunur. Örgütsel vatandaşlık, çalışanların örgüte fayda sağlayacak eylemleri gönüllü olarak üstlenmeleriyle örgütsel verimliliği artırır. Bu kapsamda örgütsel vatandaşlık davranışları, çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine, iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmelerine yardımcı olurken aynı zamanda örgütü olumsuz davranışlardan koruyarak daha üretken bir yapı oluşturur (Baş & Şentürk, 2011, s. 34). Çalışanların gönüllü katkıları doğrudan kişisel çıkarlarıyla örtüşmese bile örgütün ya da çalışma grubunun yararını gözetmeleri, örgütsel vatandaşlık davranışının temelini oluşturur (Bütün, 2020, s. 25).

Bu bağlamda, gönüllülük unsuru örgütsel vatandaşlığın en önemli boyutudur. Bireylerin sergilediği davranışlar, mesleğin doğasında var olan ve zorunlu şekilde yerine getirilmesi gereken rollerden bağımsız olarak, kişisel tercihleriyle ortaya çıkar. Dolayısıyla, bir mesleğin icrası için yapılan görevler veya işin niteliği ne kadar değerli olursa olsun örgütsel vatandaşlık kapsamında değerlendirilmez. Örgütsel vatandaşlık davranışları, bireysel katkıların ötesinde örgütün bütünsel işleyişini geliştirmekte ve uzun vadeli bir etki yaratmaktadır (Ünal, 2003, s. 9).

Örgütsel vatandaşlık, örgütlerin sosyal yapısına olumlu katkılar sağlayarak beklenmeyen durumlara karşı esneklik kazandırır. Bu davranışlar resmi görev tanımlarının dışında olduğundan, yerine getirilmemesi halinde herhangi bir yaptırım söz konusu değildir. Dışsal ödüllerle yönlendirilmeyen bu davranışlar ölçülmesi zor, fedakârlık gerektiren ve çoğunlukla başkalarının yararına sergilenen davranışlardır (Bütün, 2020, s. 26). Literatürde örgütsel vatandaşlığın üç temel özelliği öne çıkmaktadır:

(1) davranışların gönüllülük esasına dayanması, (2) ödül ya da pekiştirici unsurlarla doğrudan ilişkili olmaması ve (3) örgütün işlevselliğini ve etkinliğini artırmasıdır (Baş & Şentürk, 2011, s. 35).

3.1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etki Eden Faktörler

Atalay'ın (2005) çalışmasında, örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyen çeşitli faktörler sıralanmıştır:

- **Örgüte Bağlılık:** Çalışanın örgütte kalmayı tercih etmesi, örgütün hedef ve ilkelerini içselleştirmesiyle ilişkilidir. Örgütsel bağlılığın *özdeşleşme* boyutu, çalışanın diğer üyelerle yakınlık hissetmesiyle; *içselleştirme* boyutu ise örgütün değerlerini kendi değerleriyle bütünleştirmesiyle açıklanır.
- **Bireyin Ruhsal Durumu:** Çalışanın ruh hali, gönüllü davranışları sergilemesinde belirleyici bir etkindir. Olumlu ruh hali yaşayan bireyler daha iyimser davranarak örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha sık gösterir.
- **Kişilik Özellikleri:** Dışa dönük çalışanlar çevrelerine daha duyarlı oldukları için örgütsel vatandaşlık davranışına daha yatkındır. İçe dönük bireyler ise genellikle kendi dünyalarına yöneldiklerinden örgütsel süreçlere katkıları sınırlı kalır. Motivasyon türü de bu noktada önemlidir; içsel motivasyona sahip bireyler örgüte daha fazla bağlılık gösterirken dışsal motivasyona dayalı çalışanlar örgütte kalmalarına rağmen daha düşük düzeyde vatandaşlık davranışı sergiler.
- **İşe Karşı Tutumlar ve İş Tatmini:** Çalışanın işine yönelik olumlu duyguları iş tatminini artırır ve bu durum örgütsel vatandaşlık davranışlarını destekler.
- **Örgütsel Adalet:** Adil uygulamalar, çalışanların yönetime güven duymasını ve olumlu tutum geliştirmesini sağlar. Adaletsizlik ise motivasyon kaybına ve olumsuz davranışlara yol açabilir.
- **İhtiyaçlar:** Sosyal kabul veya başarı ihtiyacı, çalışanların zorunluluk dışında da çaba göstermesine neden olur.
- **İşin Özellikleri:** Geri bildirim ve özerklik sunan işler, çalışanların sorumluluk almasını kolaylaştırır ve içsel motivasyonu artırır.
- **Liderlik ve Güven:** Liderlerin adil, şeffaf ve güvenilir davranışları çalışanların gönüllü katkılarını artırır.
- **Demografik Unsurlar:** Yaş ve kıdem arttıkça örgüte bağlılık da artar. Deneyimli çalışanlar genellikle daha fazla sorumluluk üstlenir.
- **Örgütün Özellikleri:** Örgütün değerleri, çalışanların sergilediği davranışları şekillendirir. Kaliteye önem verilen kurumlarda çalışanlar da kaliteye yönelik davranışlar gösterir.
- **Örgütsel Vizyon:** Vizyoner liderlik, çalışanları ortak hedefler etrafında birleştirerek örgüte aidiyet hissini güçlendirir.
- **Kararlara Katılım:** Çalışanların karar alma süreçlerine dahil edilmesi, onların özsaygısını ve örgüte bağlılığını artırır.
- **Kişi-Örgüt Uyum:** Çalışanların örgütün değerleriyle bütünleşmesi, vatandaşlık davranışlarını daha sık sergilemelerini sağlar.

3.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının Boyutları

Bayrakçı, Titrek ve Zafer'e (2009) göre örgütsel vatandaşlık davranışı beş boyutta incelenmektedir:

1. **Özgecilik:** Çalışanların gönüllü olarak meslektaşlarına yardımcı olmasıdır.
2. **Nezaket:** Olası sorunları önceden öngörerek işbirliğini ve düzeni korumaya yönelik davranışlardır.
3. **Vicdanlılık:** Çalışanın görev tanımının ötesinde, örgütsel düzenin devamı için öz disiplinli davranışlar göstermesidir.
4. **Sportmenlik:** Olumsuzluklara rağmen şikâyet etmek yerine yapıcı tutum sergilemek, iş ortamında uyumu korumak.
5. **Sivil Erdem:** Çalışanın örgütü ilgilendiren konulara duyarlılık göstermesi, toplantılara katılması, fikirlerini dile getirmesi ve değişim süreçlerine aktif katılım sağlamasıdır (Mercan, 2006).

3.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşlevleri

Bütün'ün (2020) araştırmasına göre örgütsel vatandaşlık davranışlarının işlevleri şu şekilde sıralanabilir:

- Çalışanların birbirine yardım etmesi işlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesini sağlar.
- Sivil erdem ve sportmenlik davranışları, örgütsel verimliliği artırır ve olası krizlerin önlenmesine katkıda bulunur.
- Kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak tanır ve yöneticilerin zamanını daha stratejik konulara ayırmasına yardımcı olur.
- Çalışanlar arasında nezaketin artması, sorunların büyümesini engeller.
- Sürekli yüksek performans sağlayarak örgüt içindeki istikrarı korur.
- Değişim süreçlerine uyum sağlar ve örgütü daha esnek hale getirir.

Genel olarak örgütsel vatandaşlık davranışları, örgüt içi verimliliğin artmasına, kaynakların etkin kullanılmasına, çalışanların motivasyonunun yükselmesine ve örgütün değişimlere uyum sağlamasına katkı sağlamaktadır.

Yıldırma

Örgütler içinde en zor fark edilen ve başa çıkılması en güç sorunlardan biri yıldırma (Nazlım, 2020, s. 5). Yıldırma ya da psikolojik yıldırma kavramı, örgütte bazı bireylerin savunmasız bir kişiye sistematik olarak, dostane olmayan ve etik dışı davranışlar sergilemesi anlamına gelir. Bu tür davranışların yıldırma olarak nitelendirilebilmesi için belirli bir süreklilik taşıması gereklidir. Nitekim Leymann (1996, s. 168), yıldırmanın en az haftada bir kez gerçekleşen ve altı ay veya daha uzun süre devam eden olumsuz davranışları kapsadığını belirtmektedir. Yıldırma, örgütlerde çalışanların iş performansını düşürmekte, çalışan devir hızını artırmakta, sık izin kullanımına yol açmakta ve iş tatminsizliğine sebep olmaktadır. Bununla birlikte, yıldırma davranışlarının yoğun yaşandığı örgütlerde kurum iklimi de olumsuz etkilenmekte, verimlilik ve iş doyumuna ciddi şekilde azalmaktadır (Durusu & Cemaloğlu, 2019, s. 22).

4.1. Yıldırmanın Nedenleri

Yıldırma davranışlarının ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar arasında, örgüt içinde disiplin sağlama veya verimliliği artırma amacıyla bu yöntem başvurulması, ast-üst ilişkilerindeki hiyerarşik katmanların fazlalığı, örgüt liderlerinin çatışmaları yönetememesi ya da olumsuz örgüt iklimini kontrol edememesi, ayrıca çalışanların ekip çalışmasına yönelik yeterliliklerinin düşük olması sayılabilir (Kıranlı-Güngör & Potuk, 2018, s. 724).

Toker-Gökçe'nin (2006) araştırmasına göre yıldırmanın nedenleri dört temel başlık altında incelenebilir: örgütsel faktörler, mağdurdan kaynaklanan nedenler, yıldırma uygulayan bireyden kaynaklanan etkenler ve toplumsal yapıdan kaynaklanan unsurlar.

Örgütlerin yapısı, çalışanların rollerini ve bu rollerden doğan ilişkileri şekillendirmektedir. Çalışanların bireysel farklılıkları örgüt içinde çeşitlilik yaratsa da bu farklılıkların algılanma biçimi, bireylerin iş başarısını doğrudan etkileyebilmektedir. İnsan davranışları ve duyguları karmaşık bir bütün oluşturduğundan, anlık değerlendirmeler yerine bütüncül bir bakış açısı benimsenmelidir. Ayrıca, yıldırma davranışları küçük örgütlerde kolay fark edilirken, büyük ölçekli yapılarda daha rahat gizlenebilmektedir. Bu nedenle geniş örgütlerde yıldırma vakaları daha sık görülmektedir (Toker-Gökçe, 2006, s. 53).

Yöneticiler, çalışanların işleyişini denetlemekle yükümlü olmakla birlikte, bu yetki belirlenen sınırların ötesine geçtiğinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çalışanların sosyal yaşamlarına müdahale edilmesi gibi davranışlar, astlarda tepkiye yol açabilmekte ve otoritenin yanlış kullanılmasına işaret etmektedir (Toker-Gökçe, 2006, s. 54).

Örgütün sosyal yapısı da yıldırmanın önemli belirleyicilerindendir. Rekabet ve düşmanlığın yoğun olduğu örgütlerde iklim gerginleşmekte, bireyler daha saldırgan davranışlar sergileyebilmekte ve bu durum yıldırma zemin hazırlamaktadır. Hataların büyütüldüğü veya birimlerin birbirleriyle rekabet ettiği ortamlarda yıldırma davranışları daha sık ortaya çıkmaktadır (Toker-Gökçe, 2006, s. 55).

Yıldırma uygulayan bireylerin kişisel özellikleri de belirleyici rol oynamaktadır. Kışkırtıcılık, özgüven eksikliği, empati yoksunluğu, saldırganlıktan hoşlanma gibi nitelikler yıldırma davranışını tetikleyebilir. Öte yandan, mağdurların grup ortalamasından farklı ya da üstün özelliklere sahip olmaları, özgüvenlerinin düşük olması ya da kendilerini yeterince savunamamaları, yıldırma maruz kalma riskini artırmaktadır (Toker-Gökçe, 2006, s. 58–62).

4.2. Yıldırma Aşamaları

Leymann'ın (1996) yıldırma sürecine ilişkin modelinde, süreç dört aşamada ele alınmaktadır (akt. Ertek, 2009):

Birinci Aşama – Çatışma: Yıldırmanın başlangıç noktasıdır. Bu evrede yalnızca çatışmalar yaşanır ve yıldırma dönüşmeyebilir. Ancak çatışma, yıldırmanın ön koşulu niteliğindedir.

İkinci Aşama – Saldırı: Çatışmalar sistematik hale gelerek yıldırma dönüşür. Birey, sürekli olumsuz davranışlara maruz kalır ve psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlayabilir.

Üçüncü Aşama – Yönetimin Etkisi: Örgüt liderlerinin sürece dahil olmasıyla yıldırma resmîyet kazanır. Yönetici önyargılı davranabilir, mağdur görmezden gelinebilir ya da işten çıkarılabilir. Bu evrede mağdur genellikle psikolojik destek almak zorunda kalır.

Dördüncü Aşama – İşten Ayrılma: Yıldırmanın son aşamasında birey ya istifa ederek ya da işten çıkarılarak örgütten ayrılır. Bu durum, mağdurun ağır psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar yaşamasına sebep olabilir.

4.3. Yıldırmandan Etkilenme Dereceleri

Yıldırmanın etkileri bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Ancak uzun süreli ve sistematik yıldırma davranışları ciddi sonuçlar doğurur. Ertürk'ün (2011) sınıflandırmasına göre yıldırmanın etkileri üç düzeydedir:

- **Birinci derece:** Mağdur yıldırmaya direnç gösterir, toparlanarak işlevselliğini sürdürebilir.
- **İkinci derece:** Birey yıldırmandan kaçamaz ve ruhsal-fiziksel açıdan olumsuz etkilenir, işine geri dönmekte zorlanır.
- **Üçüncü derece:** Mağdur ağır şekilde etkilenir, işine dönemez ve özel tedaviye ihtiyaç duyar.

4.4. Okulda Yıldırma

Eğitim kurumları da yıldırmanın görüldüğü ortamlardan biridir. Sabancı ve Şekerci'nin (2014) çalışması, öğretmen ve yöneticiler tarafından tanımlanan yıldırma davranışlarının genellikle bireylerin kişisel özellikleri veya iş süreçleri üzerinden şekillendiğini göstermektedir. Ayrıca, araç-gereçlerin kullanımında kısıtlama gibi fiziksel kaynaklara dayalı yıldırma örnekleri de görülmektedir. Bu durum, yıldırma uygulayan kişilerin hem maddi hem de manevi unsurları araçsallaştırdığını göstermektedir.

Kaynakça

- Akan, D., & Yalçın, S. (2015). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 6(11), 123-150.
- Akçekoçe, A., & Bilgin, K. U. (2016). Okul müdürlerinin liderlik stilleri ve öğretmen performansı. *Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 1-23.
- Atalay, İ. (2005). *Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
- Avcı, A. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24), 161-189.
- Bakan, İ., & Bulut, Y. (2004). Yöneticilerin uyguladıkları liderlik yaklaşımlarına yönelik algılamaları: likert'in yönetim sistemleri yaklaşımı'na dayalı bir alan çalışması. *İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 31, 151-176.
- Baş, G., & Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice]*, 17(1), 29-62.
- Bayrakçı, M., & Titrek, O. & Zafer, D. (2009). Öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin görüşleri. *Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi*, (17), 1-28.
- Bütün, Y. (2020). *Öğretmen özerkliğinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: mesleki benlik saygısının aracılık rolü*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.

- Çetin, N. (2008). Kuramsal liderlik çözümlerinin ışığında, okul müdürlüğü ve eğitilebilir durumsal liderlik özellikleri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(23), 74-84.
- Durusu, H., & Cemaloğlu, N. (2019). Öğretmenlerin Yıldırma Yaşama, İşyeri Arkadaşlık Algısı ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 17(1), 20-38.
- Ertek, S., Ş. (2009). *Yıldırma ve yıldırma mağduru öğretmenler üzerine bir araştırma*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
- Ertürk, A. (2011). *İlköğretim okullarında görevli öğretmen ve yöneticilere yönelik duygusal yıldırma davranışlarının incelenmesi*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Kıranlı-Güngör, S., & Potuk, A. (2018). Öğretmenlerin mobbing, örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları ve aralarındaki ilişki. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(3), 723-742.
- Küçükali, R. (2010). Eğitim Yönetiminde Liderlik. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(45), 133-140.
- Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. *European Journal Of Work And Organizational Psychology*, 5(2), 165-184.
- Mercan, M. (2006). *Öğretmenlerde örgütsel bağlılık örgütsel yabancılaşma ve örgütsel vatandaşlık*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
- Nazım, Z. (2020). *Okul yöneticilerinin öğretmenler üzerinde uyguladıkları psikolojik yıldırmanın incelenmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Organ, D. W., & Moorman, R., H. (1993). Fairness and organizational citizenship behavior: what are the connections?. *Social Justice Research*, 6(1), 5-18.
- Sabancı, A. & Şekerci, R. (2014). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlere yönelttikleri yıldırma davranışları ve bu davranışların nedenleri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31, 18-41.
- Toker-Gökçe, A. (2006). *İş yerinde yıldırma: özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma*. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Ünal, Z. (2003). *Öğretmenlerde iş doyumu ve örgütsel vatandaşlık*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9